

ЎЗБЕК ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА МИЛЛИЙ МАДАНИЙ БИРЛИКЛАР БИЛАН ТАНИШТИРИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ

Абдурахманова М

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, Ўзбек ва рус тиллари кафедраси
доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080539>

Аннотация. Ҳозирги глобаллашув жараёнларида ўзаро алоқа ва ҳамкорликни ўрнатилиши ҳамда турли маданият вакиллари ўртасида самарали мулоқотни йўлга қўйишида бир қатор муаммолар мавжуд. Тажриба шуни кўрсатадики, муаммо тил табиати тизимидаги грамматик-стилистик фарқликларни билмаслик эмас, балки асосий омил миллий тафаккурдаги номуносибликдир. Таълим мазмуни тилни ўқитиши билан бир қаторда, миллий маданият компонентларини, жумладан, улар тўғрисидаги билимларни турғун бирикмалар - идиомалар, мақоллар, лексик ва грамматик бирликларнинг ўзига хос жиҳатларини ўргатиши орқали тушунириши, мамлакатшунослик ҳамда урф-одатларимиз элементлари бўйича ўқув материалларини ҳам ўз ичига олиши зарур. Мақолада талабаларнинг тил орқали миллий маданият ҳақида билимларни эгаллаш йўллари, тилнинг миллий-маданий компоненти билан таништиришнинг энг самарали усуллари бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: тил таълими, чет тилини ўқитиши, миллий маданият компонентлари, лингвомаданият, реалия, маданиятлараро мулоқот, ўзбек тили таълими

Abstract. In the current process of globalization, achieving a mutual understanding, establishing co-operation and opening an effective dialogue between people from different cultures pose a serious problem. As the experience shows, the problem is caused not by the difference in the language system; in fact, the main factor is the disparity in national thinking. The content of education should consist not only of teaching a language, but also it should include national components that are realities, knowledge about them, fixed compounds as national-cultural information – idioms, proverbs, quotes, comments on the use of lexical unities, teaching materials on country study and elements of our traditions and behavior.

Keywords: teaching a foreign language, components of national culture, linguistic culture, reality, intercultural communication, Uzbek language training.

Маълумки, тил миллатнинг асосий белгиларидан бири сифатида унда сўзлашувчи халқ маданияти, яъни миллий маданиятни ифодалайди. Икки миллий маданият ҳеч қачон тўлиқ мос келмайди, ҳар бир маданият миллий ва халқаро бирликлардан иборат, шунинг учун чет тилини ўрганиш нафақат янги код ва фикрни ифодалашнинг янги усулини ўзлаштиришни, балки миллий маданият ҳақида маълумот манбаи билан танишишни ҳам ўз ичига олади. Ўрганилаётган тил ўша тил вакиллари урф-одатлари, уларнинг тарихи, географияси, турмуш тарзи, маданияти ва адабиёти билан чамбарчас боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, миллий маданий бирликлар нафақат тил жамоасига хос бўлган турмуш тарзини, балки фикрлаш тарзини ҳам акс эттиради.

Турли тилларнинг семантик тизимлари маълум бир тил ва бир маданият вакиллари оғида шаклланган концептуал тизимларга асосланади. Лингвистик тадқиқотларда концептуал тизимларнинг шаклланиши учун универсал, инсоний омилларнинг аҳамияти қайд этилади: моддий оламнинг бирлиги, фундаментал яшаш

шароитлари, дунё тамаддуни шароитида инсон фаолиятининг умумий асосий йўналиши, инсонни идрок этиш механизмларининг умумийлиги ва ҳоказо. Ҳар қандай шароитда ҳар бир халқнинг ҳаётида фақат ўзига хос маданият, турмуш ва муҳитнинг жиҳатлари мавжуд бўлиб, улар бошқа маданиятда акс этмайди. Бунинг барчаси тилда, биринчи навбатда, лисоний белгилар кўринишида ўз аксини топади.

Бундай маданий компонентларни диққат билан танлаб олиш ва талабаларга тарихий, миллий ва маданий вазифани ифодаловчи бирлик сифатида тақдим этиш керак. Шу билан бирга уларнинг пайдо бўлишининг тарихий шартлари ҳақида маълумот берувчи зарур изоҳ ва шарҳлар келтириш мақсадга мувофиқдир.

Тилни хорижликларга ўқитиш тизими лингвистик билимларни бериш билан чекланиб қолмай, миллат зеҳнияти орқали борлиқни кўриш кўникмасини ҳам шакллантиришни ўз ичига олиши керак. Шу маънода тилни хорижликларга ўргатишда шунчаки маданият, анъана ва урф-одатлар ҳақида маълумот беришгина етарли эмас, деб ҳисоблаймиз. Тилда миллатнинг тарихи, географияси, маиший ҳаёти, маданияти ва адабиёти акс этади. Ҳозирги глобаллашув шароитида турли маданият вакиллари орасида ўзаро бир-бирларини тушуниш, ҳамжиҳатликка эришиш ва самарали мулоқотни йўлга қўйиш долзарб муаммолардан биридир. Тажриба шуни кўрсатяптики, замонавий дунёда маданиятлараро мулоқотда юзага келаётган муаммолар тил тизимининг ҳар хиллигида эмас, балки миллий тафаккурнинг фарқланишидадир. Шу маънода замонавий таълим тизимида тил ўқитишда миллий маданиятнинг ролига бўлган эътибор бир қатор сиёсий, мафкуравий омиллар билан ҳам боғлиқ. Шунчаки лисоний билимларга эга бўлиш халқаро тотувлик ва ўзаро тушунишнинг кафолати бўла олмаяпти. Муомала кўникмаларини шакллантириш миллий маданият компонентлари билан йўғрилган ҳолда бўлиши талаб қилинмоқда.

Маълумки, хорижий талабаларга ўзбек тилини ўқитишда турли усуллар кенг қўлланилади. Ҳозирги кунда тил ўргатишнинг ранг-баранг инновацион услублари мавжуд бўлиб, улар асосан оғзаки ва ёзма нутқни шакллантиришга қаратилган. Тил муомала воситаси бўлиб хизмат қилиши билан бир қаторда, ўша миллат зеҳнияти ва миллий ўзига хослигини ифодалайди. Демак, тил ўргатишда миллий компонентларни тўғри талқин қилган ҳолда тушунтириб бориш миллий кадриятларимиз, маънавиятимиз, анъана ва урф-одатларимизнинг такрорланмас жозибасини ҳис этишларига ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида турли маданият вакиллари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашга, ҳамжиҳатликда фаолият юргизишга, бир-бирлари билан “тил топишиш”га хизмат қилади. Масалан биргина саломлашиш маданиятига кирган “**хорманг/саломат бўлинг ёки бор бўлинг**” урфини тушунтириш орқали, ўзбек миллатига хос юксак маданият белгиларини кўрсатиш мумкин.

Матндаги бир мавзуга доир бир қатор ўзбек мақоллари (*пул бермас маърака бузар, маслаҳатли тўй тарқамас, меҳмон келар эшикдан ризқи келар тешикдан каби*), барқарор бирикма (*дўпписи яримта, думи ҳуржунда, дўпписи тор келмоқ, бош устига каби*), тасвирий ифодалар (*оқ олтин*)ни таҳлил қилиш орқали хорижлик талабада ўзбек миллати ва унинг меҳнатга муносабати ҳақида тасаввур пайдо бўлади, миллий характер портрети шундай матнлар ёрдамида шакллантириб борилади.

Айни пайтда миллий маданият ҳамда зеҳниятни ифодаловчи грамматик шакл ва маънолар мавжудки, улар орқали миллий тафаккурни тўлиқ англаш енгиллашади: “*муаммо борми?*” эмас “*тинчликми? / ҳаммаси жойидами*”.

Ижтимоий ҳаётдаги ўхшашлик ва фарқлар талабаларда катта қизиқиш уйғотади, бу эса ўз навбатида тилни ўрганиш билан бирга миллат табиатини тушунишга нисбатан қизиқишни кучайтиради.

Демак, таълим мазмуни тилни ўргатиш билан бир қаторда миллий компонентларни, ибора, мақол, афоризмларни, ижтимоий муносабатлар доирасида қўлланиладиган лексик бирликларнинг услубий қўлланишининг изоҳларини, мамлакатшунослик мавзулари бўйича ўқув материалларини, урф-одатларимизни ва тарбиямизни акс эттирувчи унсурларни ҳам ўз ичига олиши зарур ва шу билан бирга, ҳозирги кунда чет эллик ўқувчига тил ўргатишда грамматик материални тақдим этиш билан бир қаторда миллий тафаккуримизни ифодаладиган маданий компонентларни тўғри тушунтириш зарур.

REFERENCES

1. Т.Егошина Социокультурный аспект при изучении иностранного языка, <http://festival.1september.ru/>
2. И.Клеткина Социокультурный компонент в процессе обучения иностранному языку как аспект формирования коммуникативной компетенции, <https://nsportal.ru/>
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. – 1992.
4. Н.И.Курганова Обучение иностранным языкам на основе лингвокультурных концептов.- Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2007
5. N.Grigorian, N.Bekaryan, N.Melkonyan The importance of cultural component in foreign language teaching process , Proceedings of EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain
6. Kramsch, Claire. The Cultural Component of Language Teaching (1996), Available: <http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/kramsch2.htm>